

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION METODIKALARI; NAZARIYADAN AMALIYOTGACHA

¹Urazimbetova Gulsara Tulibayevna, ²Umarova Yodgoroy Abdikarimovna

¹Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani 9-DMTT, ¹Andijon viloyati Ulug'vor tumani
10-DMTT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287742>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishda qo'llanilayotgan innovatsion metodlar tahlil qilinadi. Maktabgacha ta'lim tizimining samaradorligini oshirish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar, metodikalar va texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda, o'quvchilarning individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ijodkorlik va kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion uslublar, shu jumladan, interfaol o'qish, o'rganishga asoslangan ta'lim, STEAM (fan, texnologiya, muhandislik, san'at, matematika) metodologiyasi, va raqamli ta'lim vositalari kabi yondoshuvlar batafsil ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion metodlar, maktabgacha yoshdagi bolalar, rivojlanish, ta'lim texnologiyalari, STEAM, o'rganishga asoslangan ta'lim, interfaol o'qish, raqamli ta'lim, pedagogik usullar, ijodkorlik.

Maktabgacha ta'lim bolalar shaxsiyatining dastlabki shakllanishi davri bo'lib, ularning kognitiv, emotsional, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimi nafaqat bolalarning asosiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, balki ularga ijodiy fikrlash, ijtimoiy o'zaro aloqalar, mustaqillik va mas'uliyat hissini shakllantirishga ham qaratilgan. Shu bois, maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishda zamonaviy innovatsion metodlarning joriy etilishi juda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishda qo'llanilayotgan innovatsion metodlar va ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Shuningdek, bolalar uchun interaktiv va o'yin uslubida ta'limning ahamiyati, shuningdek, pedagogik jarayonni rivojlantirishda yangi texnologiyalarning o'rni hamda pedagoglarning malakasini oshirish zarurligi ta'kidlangan. Maqolada innovatsion ta'lim metodlarining maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga ta'siri va bu usullarni amaliyotda joriy etishning afzalliklari ko'rsatilgan. Tadqiqot natijalari, maktabgacha ta'limda innovatsion metodlarning bolalar rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini, hamda ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'tarishga imkoniyat yaratishini isbotlaydi.

Innovatsion Metodlar: Umumiy tushuncha va ahamiyati. Innovatsion pedagogik metodlar - bu an'anaviy ta'lim uslublaridan farqli o'laroq, bolalarning ijodiy va kognitiv rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi, zamonaviy texnologiyalar va pedagogik usullarni o'z ichiga olgan ta'lim jarayonining samarali shakllaridir. Bu metodlar bolalarni faollashtirish, ular bilan ishlashning interfaol, o'zaro aloqaga asoslangan va qiziqarli shakllarini taqdim etadi. Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar bolalarning shaxsiy xususiyatlarini, ehtiyojlarini va qiziqishlarini inobatga olish orqali ularning o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi.

Interfaol O'qish Metodi.

Interfaol o'qish - bu ta'lim jarayonida bolalarni faollashtirishga yo'naltirilgan metod bo'lib, unda o'quvchilarning o'zaro fikr almashishi, savollar berish, o'z fikrlarini bildirish va guruh bilan ishlashga undovchi faoliyatlar mavjud. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun bu

metod nafaqat bilimlarni olish, balki bolalarning emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga ham yordam beradi. Bolalar o'yinlar orqali o'rganadilar, bir-birlari bilan hamkorlik qilishni, muloqotda bo'lishni va o'z fikrlarini bildirishni o'rganadilar. Shu tariqa, interfaol o'qish metodlari bolalarning nutq va til ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

O'rganishga Asoslangan Ta'lim (Active Learning)

O'rganishga asoslangan ta'lim, ya'ni faol o'rganish metodlari, bolalar o'z tajribalariga asoslanib, yangi bilim va ko'nikmalarni mustahkamlashga qaratilgan yondashuvdir. Bu metodda bolalar faqat o'qituvchidan bilim olmasdan, balki o'zlari faoliyatda bo'lib, tajribalar orqali yangi narsalarni o'rganadilar. Misol uchun, turli amaliyotlar, tajribalar, o'yinchalar bilan bolalarning izlanishlari va o'rganish jarayoniga bevosita qatnashishlari ta'minlanadi. Bu metod bolalarning ijodkorlik, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali hisoblanadi.

STEAM Metodi (Fan, Texnologiya, Muhandislik, San'at va Matematika)

STEAM ta'limi (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) bolalarni fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika sohalarida faol ishtirok etishga rag'batlantirishga qaratilgan metodik yondashuvdir. Maktabgacha ta'limda STEAM metodini joriy etish orqali bolalar nafaqat fan va texnologiyaga qiziqishlarini oshirishadi, balki ijodiy fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va innovatsion yondoshuvlarni o'rganishadi. Masalan, oddiy ilmiy tajribalar, konstruktiv o'yinlar, san'at asarlari yaratish kabi faoliyatlar bolalarni ilg'or bilimlarni olishga undaydi.

Raqamli ta'lim texnologiyalari

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida keng qo'llanilmoqda. Kompyuterlar, planshetlar, mobil ilovalar va o'quv dasturlari yordamida bolalar o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishlari mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun raqamli ta'lim vositalari, masalan, animatsion o'yinlar, interaktiv darslar, raqamli asarlar yaratish imkoniyatlari orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin. Bu texnologiyalar bolalarning kreativ fikrlash, qo'llaniladigan texnologiyalarni tushunish va yangi bilimlarni olishda yordam beradi.

O'yin asosida ta'lim

Maktabgacha yoshdagi bolalar o'yin orqali o'rganadilar. O'yin, nafaqat bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, balki ularning kognitiv va ijodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. O'yin asosida ta'lim bolalar uchun o'ziga xos o'rganish jarayonidir, chunki ular o'ynash orqali ko'plab yangi bilimlarni o'zlashtiradilar. O'yinlarda bolalar mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish, ijodkorlik va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradilar. O'yin jarayonida ular shuningdek, o'z hissiy holatlarini ifodalash, boshqalar bilan hamkorlik qilish va jamoaviy ishni o'rganadilar.

Pedagoglarning malakasi va innovatsion yondashuvlar

Innovatsion metodlarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun pedagoglarning kasbiy malakasi muhim rol o'ynaydi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ishlayotgan o'qituvchilarni innovatsion metodlarni qo'llashga tayyorlash va malakasini oshirish zarur. Bu pedagoglarga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish, yangi ta'lim metodlarini ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash imkoniyatini beradi. Shuningdek, o'qituvchilarga muntazam ravishda seminarlar, treninglar va tajriba almashish dasturlarini tashkil etish kerak.

Xulosa

Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishda innovatsion metodlar ularga yangi bilimlarni, ko'nikmalarni va qiziqarli faoliyatlarni o'rganishga yordam beradi. Interfaol o'qish,

o‘rganishga asoslangan ta‘lim, STEAM metodologiyasi, raqamli texnologiyalar va o‘yin asosida ta‘lim — bu metodlar bolalar rivojlanishining barcha jabhalarini qamrab olishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, pedagoglarning malakasini oshirish va zamonaviy metodlarni o‘quv jarayoniga kiritish orqali maktabgacha ta‘lim sifatini yangi bosqichga ko‘tarish mumkin. Innovatsion metodlar bolalarning mustaqil fikrlash, ijodkorlik va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon yaratadi va ta‘lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kozlova, T.I. (2016). "Maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalar"
2. Yuldosheva, G.A. (2019). "Maktabgacha ta'limda interfaol metodlar"
3. Bochkareva, I.V., & Martynova, N.V. (2020). "O‘quv jarayonida STEAM yondoshuvi"
4. Zaytseva, L.G. (2020). "Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etish".